

A RELIGIOSIDADE FRENTE AO LUTO DE FAMILIARES CUIDADORES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Carolina de Sousa Gomes Moraes

Universidade Federal do Pará.

Email:carolinnasousa20@hotmail.com

Introdução O diagnóstico de uma doença grave como câncer traz uma série de implicações na vida de quem descobre a doença e de seus familiares. Nesse momento, há diversas vivências de processos de lutos, como o luto pessoal, o luto que surgem com as alterações na dinâmica familiar, o luto social, o espiritual/religioso que surge com a finitude e, por fim, o luto pela morte propriamente dita. **Objetivo** Relatar a experiência vivenciada no cenário dos cuidados paliativos oncológicos acerca do papel da religiosidade de familiares cuidadores frente ao luto. **Metodologia** Trata-se de um relato de experiência profissional ocorrido no período de setembro a dezembro de 2023 em uma unidade de cuidados paliativos oncológicos de um Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), referência na região norte. **Resultados e Discussão** Durante o período de vivência na clínica de cuidados paliativos oncológicos da instituição, foi possível oferecer uma assistência humanizada e integral aos pacientes e seus familiares, promovendo o bem-estar e qualidade de vida como preconiza a abordagem dos cuidados paliativos. O serviço é composto por uma equipe multidisciplinar, que atua respeitando medos, dúvidas, estigmas e crenças culturais desses indivíduos. Nesse contexto, os pacientes e familiares, são considerados como unidade de cuidado e, enfrentam ainda os desafios de lidar com o processo de finitude e morte, reconhecendo que o cuidado no ambiente hospitalar e/ou domiciliar pode gerar intensa sobrecarga e baixa autoestima, pontos críticos que podem levar a um luto complicado. Desta forma, os familiares cuidadores utilizavam como principais estratégias de enfrentamento ao luto antecipatório, a fé e a religiosidade. No decorrer da experiência, era ofertado aos familiares cuidadores além de todo cuidado, uma assistência levando em consideração a fé pessoal de cada um, trabalhando o luto antecipatório na tentativa de prevenir possíveis complicações após a morte do ente querido e, em muitos momentos era disponibilizado a alternativa de visita especial, onde poderiam receber padres, pastores e/ou amigo/irmãos de fé, de acordo com suas solicitações e respeitando sempre as suas crenças, respeitando e considerando o papel fundamental da família no processo de adoecimento e do luto. **Conclusão** Ao adentrarmos no contexto da religiosidade e o luto frente aos cuidados paliativos, inúmeras reflexões são necessárias, todavia há de se considerar, que a formação dos profissionais de saúde ainda é insuficiente quanto a temática, necessitando desta forma da implementação de diretrizes curriculares que abordem competências e habilidades de forma crítica e reflexivamente, buscando melhorias progressivas no processo formativo em saúde, com vistas a um cuidado integral e humanizado aos familiares cuidadores de pacientes oncológicos, que vivenciam o processo de morte e morrer.

Palavras-chaves: Luto; Familiares Cuidadores; Cuidados Paliativos; Espiritualidade.

Área temática: Luto e Espiritualidade/Religiosidade

